

ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ “КОРРУПЦИЯСИЗ СОҲА”ГА АЙЛАНТИРИШ

“АКАДЕМИК ОБРЎ”НИНГ МУҲИМ ВОСИТАСИ

ПРЕВРАЩЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В "СФЕРУ СВОБОДНОЕ ОТ
КОРРУПЦИИ", ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ "АКАДЕМИЧЕСКОГО
ПРЕСТИЖА

THE TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION INTO A "CORRUPTION-
FREE SPHERE", AN IMPORTANT TOOL FOR INCREASING "ACADEMIC
PRESTIGE”

Шариф Қобилов,
Ўзбекистон Республикаси
ИИВ Академияси профессори, полковник

Аннотация: Мақолада Олий таълимни “коррупциясиз соҳа”га айлантириш “академик обрў”нинг муҳим воситаси эканлиги ҳамда малакатимизда коррупциянинг олдини олишга қаратилган сиёсатнинг дастлабки натижалари таҳлиллар асосида ёритилган.

Калит сўзлар: коррупция, коррупциянинг олдини олиш, коррупцияга қарши курашиш, таълим, тарбия, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият.

Аннотация: В статье подчеркивается что превращение высшего образования в "сферу свободное от коррупции" является одним из важнейших инструментов повышения "академического престижа" образовательного учреждения.

Ключовые слова: коррупция, предотвращение коррупции, академическая честность, борьба с коррупцией, образование, правосознание, правовая культура.

Abstract: The article emphasizes that the transformation of higher education into a "corruption-free sphere" is one of the most important tools for increasing the "academic prestige" of an educational institution.

Key words: corruption, prevention of corruption, academic integrity, fight against corruption, education, training, legal awareness, legal culture.

Кириш

Мамлакат ривожланишининг бугунги босқичида коррупция Ўзбекистон давлати ва жамияти тараққиёти учун жиддий хавф-хатарлардан бири эканлигини идрок эттириш (англлатиш) коррупцияга қарши таълимнинг бош йўналишини ташкил этади. Сабаби, коррупция бутун инсониятга, барча жамиятлар асосига, иқтисодий тараққиётга зарба берадиган, қонун устуворлигини бузадиган ва халқнинг давлат сиёсатига ишончини кескин сусайтирадиган, демократик институтлар ривожига тўсқинлик қиладиган хатарли таҳдиддир ва у барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш борасидаги режаларимизга жиддий путур етказди.

Коррупциядан холи жамият ва давлатни яратиш мамлакат таракқиётининг мустаҳкам кафолати бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2018 йил 7 декабрь куни Конституциямизнинг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимда сўзлаган нутқида **“Коррупция билан ҳеч қачон мақсадимизга эриша олмаймиз”**, [1] деб таъкидлаган эди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги **“Ўзбекистон — 2030”** стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сон Фармони да халқимизнинг эркин ва фаровон, кудратли Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича хоҳиш-иродасини рўёбга чиқариш, ҳар бир фуқарога ўз салоҳиятини ривожлантириш учун барча имкониятларни яратиш, соғлом, билимли ва маънавий баркамол авлодни тарбиялаш, глобал ишлаб чиқаришнинг муҳим бўғинига айланган кучли иқтисодий шакллантириш, адолат, ҳалоллик, қонун устуворлиги, хавфсизлик ва барқарорликни кафолатли таъминлаш энг муҳим мақсадимиз бўлиши лозимлиги белгилаб қўйилди.

Ҳозир дунёда коррупциянинг зарари қарийб 3 триллион АҚШ долларини ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганидек, **“Бу катта рақамлар ҳақиқий ҳолатни ва коррупция натижасида кўрилаётган реал зарарнинг аниқ ҳажмини тўлиқ ифода эта олмайди. Энг ёмони — жамият кўрадиган маънавий зарар кўламини ҳеч нарса билан ўлчаб бўлмайди”**[2].

Шу боис, аҳолининг барча қатламлари таркибида коррупциянинг барча шакллари ва кўринишларига муросасиз муносабатни шакллантириш масаласи раҳбар ходимларнинг долзарб вазифалардан бири бўлиб қолиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил 19 декабрь куни Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросимидаги нутқида: **“онги ва қалби болалиқдан “ҳалоллик вакцинаси” билан эмланган янги авлодни камолга етказиш устувор вазифамиздир. Бу борада Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши таълим ва ёшларнинг имкониятларини кенгайтириш глобал ресурси дастурини Ўзбекистонда кенг жорий этишдан манфаатдормиз”**, [2] деганларида мамлакатимизда ҳалоллик стандартини жорий этишнинг долзарблигидан далолат беради.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи. Рим ҳуқуқида “*corruptio*” – “емириш” ва “сотиб олиш” маъноларини билдирган ва унга мансабдор шахсларга нисбатан қўлланилганда қонунга хилоф ҳаракат сифатида қаралган. Бу бир гуруҳ шахсларнинг нормал бошқариш жараёнини бузиш мақсадида ноқонуний таъсир кўрсатиш тўғрисида, жумладан, суд ҳокимияти органлари ёки бошқа давлат органларига таъсир кўрсатиш мақсадида хуфиёна тил бириктиришини аниқлаш[3].

Ҳар қандай ҳолатда коррупция жамиятда ҳуқуқий муносабатларнинг заволи топишига (деградацияланишига) олиб келади ва давлатни емиради[4, 165-б]. Моҳиятига кўра, коррупция норасмий алоқаларнинг бир тури ҳисобланади.

Шу билан биргаликда, “коррупция” атамасини таърифлашга бўлган ёндашувлардаги мавжуд фаркларга қарамасдан, кўпчилик олимлар бу салбий ҳодисани шахсий ёки гуруҳий манфаатлар йўлида давлат ҳокимиятини, хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш билан боғлайдилар. Коррупция – янги феномен эмас, шу сабабли илмий адабиётда мажмуавий ва тизимли равишда муҳокама қилинади. Турли соҳаларнинг олимлари коррупциянинг вужудга келиши, тарқалиши ва унга қарши курашишнинг сабаб-оқибатларини ўрганишга кўп сонли ишларини бағишлаганлар.

Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасида “коррупция”, “коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик” ва “манфаатларнинг тўқнашуви” атамаларининг таърифлари келтирилган. Ушбу қонунга мувофиқ, коррупция шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек, бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиши ҳисобланади. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик деб, коррупция аломатларига эга бўлган, содир этилганлиги учун қонунчиликда белгиланган жавобгарлик назарда тутилган ҳодиса тушунилади.

Transparency International халқаро ташкилоти коррупциянинг куйидаги таърифини ишлаб чиқди ва ўз фаолиятида қўллаб келмоқда: “Коррупция, бу – мансабдор шахснинг зиммасига юклатилган ваколатларни шахсий бойлик орттириш мақсадида суиистеъмол қилиши” [5] бўлиб, коррупциянинг мураккаблиги унинг латент жинойт эканлигидир. Латин тилидан таржима қилинганда “латент” (latens, latentis) кўринмас, ташқи томондан сезилмайдиган деган маънони англатади. [6].

Ғайриижтимоий ва ғайриқонуний бўлган коррупциявий фаолиятда ҳар доим иккита томон иштирок этади: сотиб оладиган шахс ва ўзининг хизмат бурчига зид бўлган ҳаракатларни содир қилиш учун сотиладиган шахс. Икки томоннинг ғайриижтимоий ва ғайриқонуний келишуви ифодаси бўлган коррупция ёпиқ жинойт бўлгани боис унинг ривожланишига олиб келади.

Тадқиқот методологияси. Бугунги кунда коррупцияни вужудга келтирувчи омиллар юзасидан турли ёндашувлар мавжуд. Илмий-назарий жиҳатдан коррупцияга қарши курашиш масаласи ҳуқуқий ва бошқа ижтимоий-гуманитар фанларнинг ҳам муҳим мавзуларидан бири ҳисобланади.

Мақоламизнинг яна бир методологик тамал тоши – бу коррупциявий жараёнларни статикада эмас, балки унинг мамлакатимизда пасайтириш динамикасига асосланиб ўрганишдир. Бу билан тараққиёт кушандаси коррупция феноменининг келиб чиқиш сабаблари, ундаги ўзгаришлар қандай боришини билиб олиш мақсадини кўзладик. Коррупциянинг ривожланишига хос бўлган айрим тенденциялар (мойиллик)ни аниқлаш мақсадимиздир. Коррупциянинг қандай салбий оқибатларга олиб келиши ва шунга кўра унга қарши превентив чораларни қўллашдан иборат.

Таҳлил услублари. Коррупция феноменини ўрганишда идрок этишнинг

икки босқичини қўлладик. Биринчи босқич илмий кузатиш босқичидан бордик. Бу босқичда коррупцияга оид илмий ёндашувлар ва статистик маълумотларни тўпладик ва таҳлил қилдик.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонуни[7]да таълим муассасаларида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ҳуқуқий таълим ва тарбия белгиланган давлат таълим стандартларига мувофиқ амалга оширилиши, давлат таълимни бошқариш органлари таълим муассасаларида ҳуқуқий таълим ва тарбияга, мутахассисларни касбий тайёрлашнинг сифатини оширишга, таълим дастурларини доимий равишда такомиллаштириб боришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиши назарда тутилган[4. 165-б].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони[8] билан “**Коррупциясиз соҳа**” лойиҳасини амалга оширишнинг дастлабки босқичида капитал қурилиш ва таълим соҳаларининг танланганлиги бежиз эмас.

Таълим соҳасининг, жумладан, олий таълим соҳасининг тадқиқот объекти сифатида олинишига Ўзбекистон Республикаси Бош Прокурори Н. Йўлдошев раислигида коррупцияга қарши курашиш бўйича Республика Идоралараро комиссиясининг кенгайтирилган йиғилишидаги ҳисоботи асос бўлганлигини эслайлик. Коррупция билан боғлиқ жиноятлари учун жавобгарликка тортилганлар таркибида ректорлар, проректорлар, декан ва декан ўринбосарлари, ўқитувчилар борлиги[9] олий таълимдек нуфузли даргоҳларга соя солганлиги шубҳасиз.

Олий таълим соҳасидаги коррупциявий ҳуқуқбузарликларнинг куйидаги шакллари мавжуд: давлатга қарашли ОТМда бюджет маблағларининг талон-торож қилиниши; ОТМни аккредитация қилиш учун пора бериш; олий таълимга оид диплом ва бошқа ҳужжатларни ноқонуний усулда олиш; танлов натижасини ҳисобга олмаган ҳолда ОТМни рўйхатдан ўтказиш; талабаларни баҳолаш жараёнида ўқитувчилар томонидан коррупциявий товламачилик содир этиш ва ҳаказо.

Умуман таълим масаласига эътиборсизлик, жамият учун мудҳиш оқибатларни юзага келтиради. Шу ўринда Жанубий Африка Республикаси Стелленбосс университети пештоқиға ёзиб қўйилган куйидаги иборани иқтибос сифатида келтиришни ўринли, деб топдик:

«Ҳар қандай миллатни йўқ қилиш учун атом бомбаси ёки узок масофали ракета шарт эмас. Бунинг учун таълим сифатини тушириб, имтиҳонларга алдов аралаштиришнинг ўзи кифоядир.

Бу тарзда таълим олган шифокорлар қўлидан беморлар ўлим топади, қурувчилар қурган уй ва бинолар вайрон бўлади, иқтисодчи ва ҳисобчилар қўлида молиявий ресурслар совурилади, адолат ҳам шундай ҳуқуқшунос ва судьялар қўлида заволят топади.

Таълимнинг инқирози – бу миллат инқирозидир»[11].

Ҳақиқатан таълим соҳасидаги коррупция бошқа соҳадаги коррупциянинг пайдо бўлиш турлари ва шакллари билан манбаи ҳисобланади. Таълим тизимидаги коррупциянинг хавфлилиги шундаки, у ҳар йили бошқарув ва халқ хўжалигининг турли соҳаларини билим, кўникма ва малакага эга мутахассислар билан тўлдиради. Жумладан, таълим соҳасида коррупциянинг бўлиши келажакда хавф соладиган энг катта таҳдид саналади. Таълимдаги коррупция олиб борилаётган ислохотларни пучга чиқаради ва янги «коррупцияга мойиллиги бор келажак авлоднинг» ўстириб чиқаради.

Ҳар бир инсон ҳаётида таълим ва тарбиянинг ўрни бекиёсдир. Таълим ва тарбия келажакда ижтимоий муносабатларнинг комил инсони сифатида шаклландирган шахсни яратади. Агар, хулқ-атворнинг коррупциялашган модели болалар боғчасидан (мактабгача таълим), мактаб муҳитидан шаклланса, болалар коррупцияни иллат сифатида эмас, балки ҳаётнинг меъёри сифатида қабул қила бошлайди. Ўқувчиларнинг мактабдан бошлаб олган кўникмалари муҳим масалаларни коррупция йўли билан ҳал қилиш мумкинлиги нуқтаи назарни шакллантиради ва ҳаттоки коррупцияга ижобий муносабат, коррупцион фикрлаш ва хулқ атвори мустаҳкамлайди.

Коррупцияга қарши курашишда Японияда таълим-тарбия жараёни муҳим роль ўйнайди, япон тилида коррупция сўзи “ифлос иш” деб таржима қилинади. Агар японлар коррупцияда айбландирган бўлса, нафақат айбдор шахс, балки унинг оиласига тушадиган энг катта шармандалик ҳисобланади.

Қадим замонлардан бери Японияда шахсий манфаатларни қурбон қилиш қобилиятини умумий манфаатларга қурбонлик сифатида қадрланган. Кунчиқар юрт Конституцияси талабларига кўра, ҳокимият органларининг барча мансабдор шахслари бутун жамиятнинг хизматчилари ҳисобланади ҳамда шахсий манфаатлардан юз ўгириш – бу амалдорларнинг йўлидир. Бугунги кунда Япониянинг ҳукуқий сиёсати, жиноий қонунчилиги ва жиноятчиликка қарши кураш тизимининг самараси ўлароқ ушбу мамлакат узоқ вақтдан бери дунёдаги энг хавфсиз давлатлардан бири ҳисобланади. [12]

Коррупциянинг педагогик омиллари коррупциянинг муҳим жиҳатларини ифодалайди. Жумладан, коррупцияга мойил хулқ-атворнинг шаклланиши қонуниятлари ва унинг олдини олишнинг тарбиявий-педагогик воситалари педагогик фанлар доирасида ўрганилади [13]. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, шахсда коррупцияга мойил хулқ-атвор мактаб ёшидан шаклланиши бошлар ва олий ўқув юрти даврида тугалланар экан. Шу сабабли шахсда коррупцияга қарши хулқ-атвори шакллантиришда педагогик таълим тарбия муҳим ўрин тутди. Шунинг учун Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунида таълим муассасаларида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ҳукуқий таълим ва тарбия белгиланган давлат таълим стандартларига мувофиқ амалга оширилиши, давлат таълимни бошқариш органлари таълим муассасаларида ҳукуқий таълим ва тарбияга, мутахассисларни касбий тайёрлашнинг сифатини оширишга, таълим дастурларини доимий равишда такомиллаштириб боришга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиши

назарда тутилган[7].

Қайд этиш керакки, коррупциянинг педагогик омиллари шахсга тарбиявий-педагогик таъсир кўрсатиш жараёнида коррупцияга қарши ҳуққ-атворни шакллантириш билан боғлиқ нуқсонларда ўз ифодасини топади.

Барча таълим масканларида “**Ўзбекистон – ҳуқуқий давлат**” экани ҳуқуқий давлатда барча жараёнлар қонуний асослар устига қурилиши, таълим соҳаси иштирокчиларидан ҳуқуқ доирасида фикрлаш, барча масалаларга ҳуқуқий кўз билан қараш талаб этилишини англатиш зарурлигини таъкидлаймиз.

Ҳуқуқий давлат барча муносабатлар аниқ қоидалар билан тартибга солинишини талаб этиш, яъни Янги Ўзбекистон – “Халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қилиши керак” деган ҳал қилувчи тамойил амалда ўз тасдиғини топаётган мамлакат. ...Қонун ва адолат устуворлигини таъминлаш – Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг энг муҳим шартидир. [14]

Асосий Қонунимизнинг III боби 15-моддаси: “Конституция ва қонуннинг устунлиги”, деб номланади[15]. Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси мамлакатнинг бутун ҳудудида олий юридик кучга эга, тўғридан тўғри амал қилади ва ягона ҳуқуқий маконнинг асосини ташкил этади.

Давлатнинг муҳим вазифаларидан бири жиноятчиликка қарши курашишдир. Шу боис Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги ривожланиш стратегиясининг 84-мақсадида “Коррупцияга қарши курашишга замонавий ахборот, шу жумладан сунъий интеллект технологияларини жорий этиш, аҳоли ва давлат хизматчиларининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги билимларини узлуксиз ошириш тизимини жорий қилиш[16] каби вазифалар белгилаб қўйилди.

Юртимизда хорижий тажриба ва халқаро амалиёт ютуқлари асосида олиб борилаётган аксилкоррупция ислоҳотлари ривожидида Ўзбекистон дунёнинг қатор давлатлари билан ҳамкорлиги алоҳида аҳамиятга эга. Ўзбекистон сўнгги йилларда коррупцияга қарши муросасиз курашиш бўйича қатъий позиция, катта тажриба тўплади ва салоҳиятга эга мамлакат сифатида ўзини яққол намоён эта олди. Жумладан, Конституциямизга асосланиб, соҳага оид қатор муҳим қонун ва қоидаларни ишлаб чиқди ва амалда уларнинг устуворлигини таъминлашга катта эътибор қаратиб келмоқда.

Биргина Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бу тажриба яхши самара берди. “Олий таълим коррупциясиз соҳа” дастури асосида олий ўқув муассасаларига қабул жараёнини шаффоф ва адолатли ўтказиш мақсадида, аввало, бакалавриятга ҳужжат топшириш жараёни онлайн амалга ошириладиган бўлди. Қуйида мамлакатимиз Олий ва ўрта махсус таълим тизимида коррупцияга йўл қўймаслик борасида сўнгги йилларда амалга оширилаётган ишлар тафсилотига тўхталамиз. Абитуриентларга бир вақтнинг ўзида 5 тагача олий таълим муассасасида танловларда иштирок этиш имкони берилди. Давлат тест маркази томонидан ўтказиладиган кириш

тест синовларини жамоатчилик ва аҳоли тўғридан-тўғри кузатиш имкониятига эга бўлди. Шу мақсадда барча босқичдаги имтиҳонлар катта павильонларда ўтказилмоқда. Касбий-ижодий имтиҳонлар эса икки босқичда, яъни ҳар бир йўналиш ўз ихтисослиги бўйича олий таълим муассасалари томонидан онлайн трансляция қилинган ҳолда ташкил этилди. Ижодий имтиҳонлардан сўнг мажбурий 3 та фан она тили, математика ва Ўзбекистон тарихи бўйича ДТМ томонидан тест синовлари ўтказилди. Бу рўйхатни давом эттириш мумкин.

“Янги Ўзбекистонда эл азиз, инсон азиз” ҳикматининг акс – садолари бугун шиддатли ислохотларда бўй кўрсатмоқда. Ўзбекистон дунё иқтисодиёти, сиёсати ва маданиятида ўзининг муносиб ўрнини эгаллаб, илм-фан, таълим, маданият, спорт ва бошқа соҳаларда ўз мавқеъини мустаҳкамлаб бормоқда.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети QS Quacquarelli Symonds Халқаро олий таълим таҳлилий агентлиги жорий йилнинг июнь ойида 2025 йил учун дунёнинг энг яхши университетлари рейтинги – QS World University Rankings 2025 натижаларини эълон қилинди[17]. Қувонарлиси, Ўзбекистон Миллий университети дунёнинг энг яхши университетлари рейтингида (QS World University Rankings 2025) 781–790-ўринларни қайд этиб, ТОП-1000 университетлар қаторидан жой олди. Бу барчамиз учун қувонарли ва ёқимли фурсат.

Мазкур глобал рейтинг университетларнинг барқарор ривожланиш мақсадларига ва уларнинг битирувчиларини иш билан таъминлаш истиқболларига қўшган ҳиссаси ва бошқа омилларларга асосланади. Ушбу натижа янги глобал рейтингда Ўзбекистоннинг илк муваффақияти ҳисобланиб, хорижий ўқитувчилар улуши, ўқитувчилар ва талабалар сонининг нисбати бўйича салмоқли ютуқларни кўрсатмоқда. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети “хорижий ўқитувчиларнинг улуши” кўрсаткичи бўйича Марказий Осиё олий ўқув юртлари ўртасида иккинчи ўринни қайд этди (177-ўрин).

“Академик обрў” индикатори бўйича рейтинг иштирокчиси бўлган ЎЗМУ дунёдаги энг яхши тўрт юзта олий ўқув юртлари қаторига кирди (347-ўрин). Бу университетнинг таълим ҳамкорликларида фаол иштироки, уларнинг самарали стратегик жойлашуви, таълим жараёнида инновацион ёндашувлардан фойдаланиши ҳамда жамиятда ўз таъсир кучига эга бўлиб бораётганидан далолат беради.

Таҳлилларимиз кўрсатмоқдаки, дунё бўйича коррупцияга қарши курашиш даражаси, жумладан, кейинги ўн йилда ўзгармасдан, кўрсаткичлар бир меъёрда турғунлигича сақланиб қолмоқда, бунинг натижаси жаҳон мамлакатларининг 86 фоизга яқинида коррупцияга қарши курашишга доир ишларнинг яхшиланиш динамикаси ижобий томонга ҳаракатланмаётганини билдиради.

Мамлакатимизда кўрилган қатъий чоралар натижасида Ўзбекистоннинг “Transparency International”даги ўрни 2022 йил якунлари бўйича 2021 йилга қараганда 14 поғонага юқорилади, бунда 126-ўринни қайд этган ҳолда МДХ

давлатлари таркибида энг яхши кўрсаткичдаги ягона давлат деб топилди[18]. Мамлакатимиз мазкур ташкилот маълумотига кўра, 2023 йилда 121-ўринни қайд этди. Қаранг: Диаграмма 1 ва 2 кетма-кетликда.

2021 йилдан бошлаб, давлат ташкилотлари кесимида коррупция ҳолатларини барвақт аниқлаш ва олдини олиш, манфаатлар тўқнашувига йўл қўймасликка масъул бўлган коррупцияга қарши “комплаенс-назорати” тузилмалари алоҳида аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг ташаббуси билан 94 та давлат ташкилотларида 1371 та штат бирликларидан иборат тартибда миллий амалиётнинг коррупцияга қарши курашишда янги институционал тизими сифатида кириб келган ушбу тузилма фаолияти йўлга қўйилди[19].

Ҳозирда, Ўзбекистоннинг коррупцияга қарши курашиш йўналишида янги превентив чора-тадбирлардан бири ҳисобланган коррупцияга қарши “комплаенс-назорати” тизимнинг фундаментал асослари яратилмоқда. Хорижий тажрибаларга асосланиб айтиш лозимки, АҚШ, Буюк Британия,

Германия, Франция, Туркия, Сингапур, Малайзия, Бразилия, Словения, Қозоғистон каби қатор хорижий давлатларда мазкур тизим коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги асосий чора сифатида эътироф этилган[20].

Илғор хорижий тажриба асосида коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашишга кўмаклашган шахсларни **рағбатлантириш** механизми жорий этилди. Унга кўра, коррупция жинояти учун мансабдорларнинг шахсий жавобгарлиги, давлат ташкилотларида коррупцияга қарши мувофиқлик тизими (комплеанс назорати)ни жорий этиш, жиддий ва ўта оғир коррупция жиноятларида айбланганларни муддатидан олдин озод қилиш имкониятини истисно қилиш (амнистия кўлламаслик), хабар беришни рағбатлантириш ва ҳимоя қилиш тизимини жорий этиш каби янги дастаклар киритилди.

“Коррупциядан холи қонунчилик” тамойили асосида қонунчилик ҳужжатлари ва уларнинг лойиҳаларини **коррупцияга қарши экспертизадан** ўтказиш тартиби жорий этилди.

Бугунга келиб, Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашишнинг мустақкам институционал асоси – профилактика ва жиноий-ҳуқуқий чора тадбирлар симбиози, жумладан, коррупцияга қарши курашишнинг янги воситалари яратилди. Асосий мақсад – фуқароларимиз ҳаёти коррупциядан холи бўладиган шароитларни яратишдир. Бунга эришиш учун асосий эътибор ҳақиқатдан кейин жавоб беришдан, пушаймон бўлишдан кўра, профилактика чораларига қаратилганидир.

Хулоса ва таклифлар. 1. Мақоламиз доирасида коррупцияга қарши курашиш руҳида таълим бериш жамиятда коррупцияга қарши курашиш маданиятини босқичма-босқич яратади. Узлуксиз таълим тизими иштирокчиларида коррупцияга қарши хулқ-атворни, “ноль” даражадаги муросасизликни шакллантиради.

2. Узлуксиз таълим муассасаларида холис ва адолат билан фаолият юритадиган ҳамда Давлат тузилмалари ва жамият ўртасида ўзаро яқин ҳамкорлик ўрнатиш мақсадида тузилган Жамоатчилик кенгашлари томонидан ҳисобдорлик принципини жорий этилиши ташкилотнинг очиқлигини ва масъулиятини, фуқароларнинг давлат институтлари фаолиятдан хабардорлик даражасини тубдан оширади. Хабардорликни ошириш коррупцияга қарши қандай курашиш масаласи юзасидан масъулиятини ошириш бўйича муҳим чора-тадбирлардан бири бўлиб ҳисобланади. Олий таълим муассасаларида коррупцияга қарши “комплеанс назорат” (ички назорат) тизими олий таълим муассасаларида ички коррупцияга қарши чораларни ишлаб чиқувчи ва самарали амалга оширувчи тизим сифатида фаолиятини кучайтириши лозим.

Давлат хизматчиларининг виждонлилиқ ва давлат хизмати этикаси масалалари бўйича саводхонлигини ошириш узоқ вақтлар давомида дунёнинг кўпгина мамлакатларида коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат сиёсатининг асоси ҳисобланган. Шундай қилиб, таълим давлат хизматчиларига коррупция – давлат хизматчиларининг ўз хизмат мажбуриятларини бажаришда одоб-ахлоқ, бурч ва мажбуриятларини бузувчи

ҳаракат эканлигини англаб етишларига ёрдам беради.

3. Коррупцияга қарши курашишнинг устувор йўналишлари сифатида ёшларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш, давлат хизматини ислоҳ қилиш (муносиб иш ҳақи, муносиб ижтимоий ҳимоя, ҳалол хизматни рағбатлантириш тизими, меритократия яъни муносибларни танлаш принципи), фуқаролик ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, фуқаролик жамияти институтлари томонидан ижтимоий-ҳуқуқий назорат ва сиёсатчиларга маънавий таъсир кўрсатиш тизимининг амал қилаётганлигини бу борада ижобий тажрибалар тўпланаётганлигини эътироф этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бунинг учун аввало, замонавий ўқитувчи-мураббийнинг маънавияти – бу хулқ-атворнинг мотивацияси ва маъносини тавсифловчи тушунча эканлигини идрок эттириш керак. Шунга асосланиб, олий таълим муассасаларида хизмат қилувчи замонавий ўқитувчи-мураббийнинг коррупцияга қарши курашишнинг касбий ва маънавий стандартининг асосини англай олиши, коррупцион хатти-ҳаракатларни тез илғай олиши, ва бу хатти-ҳаракатларга қарши барқарор ахлоқий иммунитетни шакллантириш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019. – 65–66-б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросимидаги нутқи //2023 йил. [Электрон манба]. URL: [https:// uza. uz/u z/ posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-korrupsiyaga-qarshi-kurashish-sohasida-yuksak-xal qaro-mukofotni-topshirish-marosimidagi-nutqi_549682](https://uza.uz/u z/ posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-korrupsiyaga-qarshi-kurashish-sohasida-yuksak-xal qaro-mukofotni-topshirish-marosimidagi-nutqi_549682).
3. Фиалковская И.Д. Противодействие коррупции как цель контрольно-надзорной деятельности в государственном управлении: зарубежный опыт // “Актуальные вопросы контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и государства” I Бутунроссия илмий-амалий конференцияси материаллари. – Н. Новгород, 2015. – 477-с.
4. Кузьмин А.В., Козловских Е.А. Проблемы преодоления коррупции в РФ // Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональном уровне: Минтақавий илмий-амалий конференция материаллари. – СПб.: АСТ, 2001. – С. 165.
5. Коррупцияни идрок этиш индекси // Transparency International расмий сайти. [Электрон ресурс]. URL: <https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korrupsiyi/> (Мурожаат қилинган сана: 15.04.24).
6. Словарь иностранных слов. – М.: 1980. – С. 279.
7. Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонуни. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2017. // <https://lex.uz/docs/3088008>.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729-сон Фармони /<http://www.lex.uz>.
9. <https://xs.uz/uzkr/post/oliy-talimda-korrupsiya-qay-darajada>
10. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/26/road-safety/>
11. Қобилов Ш.Р. Коррупциянинг содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитлар ва уларнинг олдини олиш чоралари. Монография. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. –5-б.

12. Мирзаев Р.И. Ўзбекистон Республикаси таълим тизимида коррупцияга қарши курашишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари. Монография. – Т.: Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети – Т., – 2024. – 63-64-б.
13. Рыбалкин Д.А. Формирование антикоррупционной позиции курсантов вузов МВД России средствами социально-культурной деятельности: Автореф. дис. канд. педагог. наук. – Казань, 2015. – 23 с., Сергеева Ю.С. Формирование у студентов - будущих бакалавров юриспруденции компетентности в сфере противодействия коррупции: Автореф. дис.канд. педагог. наук. – Москва, 2018. – 28 с., Шарапова Е.А. Формирование антикоррупционной направленности личности в профессиональном воспитании студента вуза: Автореф. дис.канд. педагог. наук. – Краснодар, 2017. – 23 с.
14. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т., – 2021. – 27-, 48-б
15. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон нашриёти, 2023. – 7-б.
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон фармони.
17. <https://nuu.uz/ozmu-dunyoning-top-1000-universitetlari-qatoridan-joy-oldi/> Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ахборот хизмати.
18. “Transparency International” халқаро нодавлат ташкилотининг коррупцияни идрок этиш индексининг (CPI) 2022 йил январи бўйича эълон қилган рейтинг натижалари [Электрон манба]. URL:22.
19. Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлигининг расмий веб-сайти маълумоти [Электрон манба]. URL:<https://anticorruption.uz/>
20. Бурханов А., Маманов С. Коррупцияга қарши ички назорат (комплаенс) тизимини жорий этиш бўйича қўлланма (янгиланган нашр) – Тошкент: Baktria press, 2020. – 60-б. [Электрон манба]. URL: [https:// anticorruption.uz/ upload/ document/design_izm_.pdf](https://anticorruption.uz/upload/document/design_izm_.pdf).